

2026 | André Pyles Siqueira
e Vladimir Fernandes Maciel

Relatório Técnico - Conclusivo

**POPULISMO EM NÚMEROS: CONSTRUINDO UM ÍNDICE DE
RETÓRICA POPULISTA NA AMÉRICA LATINA DO SÉCULO XXI**

POPULISMO EM NÚMEROS: CONSTRUINDO UM ÍNDICE DE RETÓRICA POPULISTA NA AMÉRICA LATINA DO SÉCULO XXI

André Pyles Siqueira¹

Vladimir Fernandes Maciel²

RESUMO

Este relatório técnico busca medir a retórica populista e seu impacto sobre os resultados econômicos, combinando IA e análise textual em larga escala para analisar um conjunto de dados de aproximadamente 45.000 discursos presidenciais da América Latina (2000–2024). Apresentamos o POPIN, um índice de cinco dimensões que cobre os eixos ideacionais do populismo — centralidade do povo, retórica excludente, antielitismo, dicotomia moral e apelo à soberania popular. Utilizamos modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e técnicas de aprendizado de máquina em um pipeline projetado para reprodutibilidade e auditabilidade, tornando o indicador adequado para análises extensivas de painel e integração com estratégias de inferência causal. Os exercícios de validação mostram convergência substantiva com medidas existentes e séries temporais consistentes com choques políticos e econômicos, sugerindo que o índice captura variação significativa entre países e períodos. A principal contribuição é um indicador contínuo, comparável e dimensional do populismo, capaz de subsidiar pesquisas causais futuras sobre os efeitos econômicos e institucionais da retórica populista, com foco na América Latina.

Palavras-chave: populismo, escolha pública inteligência artificial, aprendizado de máquina, América Latina

¹ Mestre em Economia e Mercados na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil.

² Coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e professor no Programa de Pós-Graduação em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil.

1. INTRODUÇÃO

Este relatório técnico tem como objetivo desenvolver uma medida contínua, comparável e multidimensional da retórica populista na América Latina, aproveitando modelos de linguagem de grande escala e análise textual em larga escala de aproximadamente 45.000 discursos presidenciais proferidos entre 2000 e 2024.

A questão central de pesquisa é se é possível identificar e quantificar de forma confiável o discurso populista a partir de discursos políticos de maneira teoricamente fundamentada, metodologicamente transparente e adequada para análise econômica causal. Formulamos a hipótese de que o populismo é mais bem compreendido como um conjunto de dimensões retóricas ideacionais — em vez de um atributo binário — e que essas dimensões podem ser medidas de forma consistente no nível do discurso e do subdiscurso usando modelos de linguagem modernos.

Os objetivos específicos são construir e validar o índice POPIN, decompor a retórica populista em cinco eixos ideacionais centrais, avaliar sua variação temporal e entre países, e demonstrar sua coerência empírica com medidas existentes e choques políticos e econômicos historicamente relevantes, fornecendo assim uma ferramenta escalável para pesquisas futuras sobre os efeitos econômicos e institucionais da retórica populista.

1.1 Populismo, Retórica e Resultados Econômicos

A América Latina tem historicamente vivenciado ciclos recorrentes de liderança populista caracterizados por políticas econômicas expansionistas, indisciplina fiscal e erosão institucional. Esses ciclos frequentemente culminaram em espirais inflacionárias, crises de balanço de pagamentos e estagnação de longo prazo (Dornbusch & Edwards, 1991). O colapso venezuelano durante a década de 2010 constitui um caso emblemático em que o discurso populista, inicialmente legitimado por meio de reivindicações de soberania popular, evoluiu para um regime de deterioração institucional sustentada e crise humanitária (Ausman, 2019).

Embora o populismo seja frequentemente estudado por meio de seus resultados de política, os fundamentos retóricos do governo populista permanecem sub-mensurados. O discurso político não é meramente ornamental; ele estrutura a legitimidade, molda expectativas e restringe o conjunto de políticas econômicas factíveis.

O populismo é um fenômeno intrínseco que é virtualmente inseparável do processo de desenvolvimento latino-americano, e identificá-lo e compreendê-lo é de suma importância para

entender a história desses países (Dornbusch & Edwards, 1991). Para tanto, foi necessário revisar as diversas abordagens pelas quais a literatura acadêmica define o populismo, com o objetivo de treinar um modelo de inteligência artificial para avaliar os discursos de líderes latino-americanos no século XXI e atribuir-lhes uma pontuação contínua por meio de um método robusto e reproduzível, buscando em última instância responder à seguinte questão: como o populismo pode ser identificado no discurso político e como uma pontuação contínua pode ser atribuída a esse fenômeno? Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa combinaram abordagens qualitativas e quantitativas, com foco no treinamento de modelos de inteligência artificial para análise de discursos. Cada discurso foi rotulado com base em estudos acadêmicos como populista ou não populista, e o modelo foi treinado e validado para identificar o discurso populista não apenas de forma binária, mas também por meio da construção de uma pontuação contínua. Posteriormente, os resultados foram avaliados considerando a literatura existente, com a validação adicionalmente apoiada por análises de estudos de caso de países selecionados.

1.2 Lacuna de Mensuração na Literatura

A identificação do discurso populista neste artigo baseia-se em múltiplos fundamentos conceituais e empíricos na literatura especializada. Ao integrar metodologias diversas, buscamos construir um marco mais robusto e comparável para a classificação de casos populistas. Para tanto, recorreremos a cinco principais fontes de mensuração do populismo: Funke, Schularick e Trebesch (2022); Kyle e Meyer (2020); Magud e Spilimbergo (2021); Hawkins et al. (2019); e Edwards (2019).

Funke, Schularick e Trebesch (2022) desenvolvem uma tipologia histórica do populismo baseada na análise de mais de 150 líderes políticos em todo o mundo desde 1900. Os líderes são classificados como populistas quando sua retórica é marcada pelo antielitismo e pela concentração de poder, com ênfase particular na deterioração institucional. Nesse arcabouço, o populismo é conceituado como uma estratégia de governo que frequentemente culmina em retrocesso democrático, e a classificação se baseia em um painel histórico construído a partir de evidências documentais, discursos e avaliações acadêmicas qualitativas.

Kyle e Meyer (2020), com base no Global Populism Database, adotam uma abordagem retórica sistemática que avalia o populismo nos discursos dos líderes ao longo de três dimensões centrais: antielitismo, a centralização da autoridade em um líder carismático e a representação do “povo” como uma entidade homogênea. Suas classificações derivam de métodos

qualitativos concebidos para avaliar a frequência e a intensidade dessas características retóricas.

Magud e Spilimbergo (2021) oferecem uma perspectiva orientada macroeconomicamente, classificando os líderes como populistas com base em sua adoção de políticas econômicas expansionistas e fiscalmente insustentáveis, tipicamente acompanhadas por retórica de curto prazo e desconsideração das restrições fiscais e institucionais. Embora o discurso seja reconhecido, sua ênfase recai principalmente na avaliação quantitativa das escolhas de política ao longo de cada governo.

Edwards (2019) oferece uma análise episódica do populismo na América Latina fundamentada em leituras históricas e institucionais da liderança política, com foco em desvios das políticas econômicas ortodoxas e confrontos com os arranjos institucionais estabelecidos.

Por fim, Hawkins et al. (2019) apresentam a abordagem mais estreitamente relacionada à proposta neste artigo. Eles empregam métodos automatizados para gerar uma medida contínua do populismo, afastando-se das classificações binárias tradicionais. Sua avaliação se baseia na codificação manual por especialistas de discursos para identificar antagonismo entre “o povo” e “a elite”, apelos à soberania popular e personalismo. Apesar de proporem uma escala contínua, porém, sua aplicação empírica arredonda as pontuações decimais originais para inteiros — 0 (baixo populismo), 1 (forte populismo) e 2 (populismo muito forte).

De forma mais ampla, as abordagens existentes para a mensuração do populismo dependem predominantemente de classificações binárias, pesquisas de especialistas (como a pontuação de retórica populista do V-Dem) ou codificação qualitativa limitada. Esses métodos sofrem de três limitações fundamentais: (i) granularidade temporal insuficiente, (ii) fraca comparabilidade entre países e (iii) incapacidade de capturar a natureza multidimensional da ideologia populista. Como resultado, as análises causais em larga escala que vinculam a retórica populista a resultados econômicos permanecem severamente limitadas.

1.3 Contribuições

Este artigo apresenta o POPIN, um índice contínuo e multidimensional de retórica populista derivado de aproximadamente 45.000 discursos presidenciais proferidos em 18 países latino-americanos entre 2000 e 2024. O arcabouço de mensuração opera modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e técnicas de aprendizado de máquina em um pipeline projetado para maximizar a reprodutibilidade e a auditabilidade — incorporando inferência determinística, segmentação textual baseada em fragmentos, prompts padronizados, saídas estruturadas e rotinas sistemáticas de verificação — tornando assim o indicador adequado para análises de

painel em larga escala e integração perfeita com estratégias de inferência causal.

Os exercícios de validação revelam convergência substantiva com medidas existentes e padrões de séries temporais consistentes com os principais choques políticos e econômicos documentados na literatura, indicando que o índice captura variação significativa entre países e intertemporal. As contribuições centrais deste estudo são um corpus padronizado e extensível de discursos presidenciais e uma medida contínua, comparável e multidimensional do populismo, capaz de subsidiar pesquisas causais futuras sobre os efeitos econômicos e institucionais da retórica populista tanto em nível regional quanto, potencialmente, global.

2. MARCO CONCEITUAL: A ANATOMIA IDEACIONAL DO POPULISMO

2.1 Definindo o Populismo como um Construto Ideacional

“Definir o indefinível” é como Cas Mudde (2004) caracteriza sua tentativa de conceituar o populismo. Duas interpretações do fenômeno são particularmente prevalentes. Na primeira, o líder populista se apresenta como o único ator capaz de desembaraçar os problemas do povo por meio de soluções simples e supostamente inéditas. Na segunda, o populismo emerge como uma exploração estratégica de condições políticas favoráveis, na qual os líderes atendem às demandas populares para “comprar” apoio político — por exemplo, expandindo programas de bem-estar social ou cortando impostos pouco antes das eleições (Mudde, 2004). Isso levanta uma questão fundamental: quem determina o que constitui oportunismo em oposição ao populismo? A tênue fronteira entre os dois conceitos sugere que a democracia de um ator pode ser o populismo de outro, e vice-versa.

O debate acadêmico sobre a definição de populismo é vasto e multifacetado. Alguns estudiosos o tratam principalmente como um tipo de discurso político, enquanto outros o descrevem como uma linguagem ou estilo político. No contexto brasileiro, Weffort (1980) define o populismo como um estilo de governo enraizado na política de massas.

Apesar dessas diferenças conceituais, a maioria das definições converge para um núcleo retórico comum estruturado em torno de uma lógica de “nós contra eles”, ou “o povo contra a elite”. A ideia de que “o povo” tem o direito de restaurar as instituições e combater uma elite corrupta que serve apenas aos seus próprios interesses tem sido central no discurso populista desde o final do século XIX (Kaltwasser et al., 2017).

A retórica populista depende fortemente de termos vagos e elásticos como “o povo”, “a elite” e “a vontade popular”. No entanto, a noção de “o povo” não é necessariamente vazia. Por carregar uma dimensão moral — retratando o povo como intrinsecamente virtuoso — ela é

moldada por contextos culturais locais e pode assumir múltiplas formas, incluindo “a classe trabalhadora”, “os cidadãos comuns” ou “a nação” (Mudde, 2017).

Por outro lado, o conceito de “a elite” é construído como a antítese moral do povo: um inimigo comum a ser derrotado. Isso produz uma visão de mundo marcadamente maniqueísta na qual o bem confronta o mal. Na prática, porém, a identidade desse “vilão” varia amplamente. Entre os conservadores dos EUA, costuma ser o establishment liberal, ao passo que na Bolívia sob Evo Morales era enquadrada como a elite mestiça corrupta oposta ao virtuoso povo indígena (Mudde, 2017).

Com base na noção de vontade geral de Rousseau, os populistas afirmam que os líderes políticos devem seguir “os interesses do povo”, presumindo homogeneidade ideológica e preferências compartilhadas em toda a sociedade. Ao propor soluções de “senso comum” para problemas complexos alegadamente criados por elites corruptas, os líderes populistas se posicionam como a voz autêntica do povo, incorporando e expressando sua vontade coletiva (Mudde, 2017).

Com base na análise de Rydgren (2017) sobre o populismo europeu, a literatura identifica dois mecanismos causais principais subjacentes ao fenômeno. O primeiro está enraizado na tese da sociedade de massa de Durkheim, enfatizando as ameaças percebidas à identidade cultural e a erosão da coesão social. O segundo está fundamentado na teoria econômica da democracia de Downs, que vê o populismo como uma resposta racional de eleitores e políticos que buscam maximizar seus interesses em condições de incerteza (Hawkins, Read & Pauwels, 2017).

Segundo Durkheim (2018), a sociedade é mantida coesa por uma consciência coletiva sustentada por normas compartilhadas e laços morais. No entanto, o processo de modernização substituiu as estruturas de poder locais — como famílias e igrejas — por grandes burocracias impessoais, gerando o que ele denominou anomia, um estado de anomia e desintegração social. Embora Durkheim não tenha abordado o populismo diretamente, esse arcabouço ajuda a explicar por que líderes carismáticos, empregando retórica moralmente carregada e maniqueísta, tornam-se pontos focais por meio dos quais os eleitores tentam recuperar um senso perdido de identidade e pertencimento (Hawkins et al. 2017).

Em contraste, Downs (1957) conceitua a política democrática pela lente da escolha racional neoclássica, na qual tanto os políticos quanto os eleitores buscam maximizar sua utilidade. Sob incerteza, os atores políticos elaboram pacotes ideológicos em resposta às estratégias dos concorrentes, gerando equilíbrios eleitorais impulsionados pela interação

estratégica em vez de compromissos normativos. Embora Downs não tenha teorizado o populismo explicitamente, seu arcabouço sustenta três explicações econômicas: o populismo como resposta ao fracasso dos partidos estabelecidos em abordar as mudanças socioeconômicas, como reação à corrupção e à governança fraca, ou como uma combinação de ambos, na qual o colapso institucional cria terreno fértil para a mobilização populista (Hawkins et al. 2017)

No contexto latino-americano, Dornbusch e Edwards (1991) identificam quatro estágios recorrentes dos ciclos populistas. O primeiro estágio prioriza ganhos de curto prazo, notadamente o aumento dos salários reais e do emprego, financiados pelo esgotamento de reservas e pela suspensão de pagamentos externos. No segundo estágio, surgem gargalos econômicos à medida que a expansão da demanda, o crescimento dos salários e a escassez de divisas geram pressões inflacionárias. O terceiro estágio é marcado pela aceleração da inflação, fuga de capitais, escassez de produtos e desorganização econômica. Por fim, segue-se uma fase de estabilização, tipicamente envolvendo programas de ajuste ortodoxo apoiados pelo Fundo Monetário Internacional, deixando os salários reais abaixo do nível do início do ciclo e com danos de longo prazo à credibilidade dos investimentos.

De uma perspectiva discursiva, Laclau (2005) conceitua o populismo como um modo de construção política e formação de identidade coletiva. O populismo surge quando demandas sociais fragmentadas são unificadas em uma única narrativa que se opõe a uma elite dominante. Esse processo, que ele denomina a equivalência das demandas, transforma queixas específicas em uma luta generalizada utilizando significantes vazios, termos intencionalmente ambíguos como “o povo”, “mudança” ou “justiça social”, que diferentes grupos podem interpretar à sua própria maneira.

Acemoglu, Ticchi e Vindigni (2011) argumentam que os estados ineficientes persistem por meio de um equilíbrio político no qual as elites governantes institucionalizam ativamente a ineficiência. Tais estados geram desigualdade, que por sua vez reforça a fragilidade institucional e perpetua a ineficiência ao longo do tempo. Além disso, níveis mais elevados de desigualdade aumentam a probabilidade de as instituições democráticas serem capturadas por interesses políticos estreitos. Essa dinâmica dá origem a um círculo vicioso, se retroalimentando por choques institucionais recorrentes, sejam de natureza política ou social. Ilustrando a lógica da mobilização populista nesse contexto, o jornalista e político brasileiro Plínio Barreto, ao refletir sobre as eleições de 1945, afirmou celeberramente: “A todo custo, evite forçar o povo a pensar. A reflexão é uma tarefa onerosa à qual o povo não está acostumado. Sempre concorde

com eles. Prometa-lhes tudo o que pedem e abrace-os o máximo que puder” (citado em Weffort, 1980, p. 24).

2.2 Cinco Dimensões Ideacionais da Retórica Populista

Adotamos a abordagem ideacional do populismo, fundamentada principalmente nas obras de Mudde (2004) e Hawkins, Read e Pauwels (2017), que conceitua o populismo como uma visão de mundo que divide a sociedade em dois grupos homogêneos e antagônicos: o povo puro versus a elite corrupta. Isso é complementado pela noção de Laclau de equivalência das demandas; na qual as queixas sociais dispersas são unificadas por meio de significantes ambíguos como “justiça” ou “o povo” (Laclau, 2005). Assim, o POPIN operacionaliza o populismo por meio de cinco dimensões:

1. Centrismo no povo – a representação do “povo” como um ator moralmente superior e homogêneo.
2. Retórica excludente – identificação de inimigos internos ou externos.
3. Antielitismo – deslegitimação de elites políticas, econômicas ou midiáticas.
4. Dicotomia moral – enquadramento da política como uma luta entre o bem e o mal.
5. Apelo à soberania popular – rejeição da mediação institucional em favor da vontade popular direta.

2.3 Por que a Retórica Importa para os Resultados Econômicos

A anatomia do populismo assume múltiplas formas, variando de acordo com o contexto social e econômico em que o fenômeno emerge, bem como com a perspectiva do observador. É, portanto, possível sintetizar as principais correntes da literatura — juntamente com suas definições e indicadores econômicos associados — no arcabouço apresentado no Quadro 1.

Quadro 1- As diferentes abordagens de populismo na literatura

Autor	Enfoque	Definição	Indicadores Econômicos	Defasagem dos Impactos
Cas Mudde (2004)	Visão de Mundo	Populismo como dicotomia entre o "povo puro" e a "elite corrupta".	Crises econômicas e corrupção.	Curto Prazo – Praticamente imediato.
Dani Rodrik (2018)	Resposta às Falhas do Mercado	Reação às desigualdades e falhas de mercado.	Desemprego, protecionismo e desigualdade de renda.	Médio Prazo.
Acemoglu, Egorov e Sonin (2013)	Estratégia Política	Estratégia eleitoral que promete redistribuir riqueza e poder ao opor-se às elites.	Redistribuição fiscal, pobreza e desemprego.	Curto a médio prazo – Até dois anos.
Ernesto Laclau (2005)	Estratégia Discursiva	Construção discursiva que unifica demandas insatisfeitas contra as elites dominantes.	Desigualdades econômicas e políticas redistributivas.	Longo Prazo.
Dornbusch & Edwards (1991)	Estratégia Macroeconômica	Conjunto de políticas econômicas de crescimento de curto prazo, ignorando restrições fiscais.	Inflação, déficits fiscais, aumento de gastos públicos e crises de balança de pagamentos.	Curto Prazo – até doze meses.

Fonte: Elaboração própria a partir de Mudde (2004), Rodrik (2018), Acemoglu et al. (2013), Laclau (2005) e Dornbusch & Edwards (1991).

Desemprego, desigualdade e desordem econômica mais ampla — capturados por indicadores como inflação, déficits fiscais e corrupção — aparecem em quase todas as correntes da literatura. Além disso, há amplo consenso de que os efeitos do populismo se materializam principalmente no curto a médio prazo, tipicamente dentro de um horizonte de dois anos.

Essas dimensões retóricas atuam como mecanismos por meio dos quais os líderes legitimam a redistribuição, superam as restrições fiscais e corroem os freios institucionais, ligando assim o discurso à volatilidade macroeconômica e à fragilidade institucional.

A combinação dessas variáveis e defasagens temporais fornece a espinha dorsal conceitual para a análise estatística subsequente da pontuação de populismo proposta.

3. DADOS: CORPUS DE DISCURSOS PRESIDENCIAIS

3.1 Coleta e Cobertura

Este estudo se baseia em um corpus original de aproximadamente 45.000 discursos presidenciais proferidos por 101 chefes de estado em 18 países latino-americanos entre 2000 e 2024. O conjunto de dados, doravante denominado DiscourseDB, constitui, ao melhor de nosso conhecimento, a coleção mais abrangente e padronizada de discurso político executivo para a região até a presente data.

Os discursos foram coletados de fontes governamentais oficiais, arquivos presidenciais e repositórios institucionais, garantindo que todos os textos correspondam a comunicações públicas formais de presidentes em exercício. A cobertura temporal permite a análise de múltiplos ciclos eleitorais, transições de liderança, crises econômicas e grandes choques políticos, enquanto o escopo entre países possibilita análise comparativa sistemática dentro de um contexto regional compartilhado.

Uma contribuição fundamental do DiscourseDB reside não apenas em sua escala, mas também em sua consistência. Todos os discursos são convertidos para o espanhol e harmonizados sob uma estrutura unificada, permitindo agregação em múltiplos níveis — discurso, líder, país e ano — facilitando assim tanto projetos de pesquisa descritivos quanto causais baseados em painel.

3.2 Pipeline de Pré-processamento

Dada a natureza não estruturada do discurso político, todos os textos passam por um pipeline de pré-processamento padronizado projetado para garantir comparabilidade, integridade semântica e tratabilidade computacional. Primeiro, os discursos são normalizados para remover artefatos de formatação e elementos não textuais, seguido de procedimentos de limpeza consistentes com a língua, como padronização de espaços em branco e normalização de caracteres.

Para enfrentar os desafios impostos por documentos longos e limites de contexto específicos do modelo, os discursos são segmentados em fragmentos sobrepostos de comprimento fixo. Essa estratégia baseada em fragmentos preserva a continuidade contextual enquanto possibilita avaliação semântica localizada dentro de discursos longos. As janelas sobrepostas garantem que os sinais retóricos que abrangem os limites dos segmentos não sejam perdidos durante a inferência.

Cada discurso é acompanhado de um rico conjunto de metadados, incluindo país, líder, data, ano e tipo de discurso (por exemplo, discurso inaugural, anúncio de política, fórum internacional). Essa estrutura de metadados permite agregação e filtragem flexíveis, apoiando análises em diferentes resoluções temporais e institucionais.

3.3 Visão Descritiva

A distribuição dos discursos entre países é desigual, refletindo tanto a transparência institucional quanto a heterogeneidade nas estratégias de comunicação presidencial. Argentina, Venezuela, Brasil e Colômbia respondem pela maior parcela das observações. Na Argentina e na Venezuela, o alto volume de discursos reflete o uso intensivo da retórica pública como instrumento de governo, um padrão frequentemente associado a estilos de liderança populista. Brasil e Colômbia, por sua vez, se beneficiam de práticas arquivísticas sistemáticas e da divulgação institucionalizada das comunicações presidenciais.

É importante ressaltar que essa heterogeneidade é substantivamente significativa, e não uma limitação dos dados. As diferenças na frequência dos discursos capturam a variação na dependência dos líderes da retórica como ferramenta política e geram rica variação intra-líder e intra-país ao longo do tempo.

Ao mesmo tempo, o grande número de discursos — muitos dos quais são longos e retoricamente heterogêneos — motiva a estratégia de mensuração baseada em fragmentos introduzida na Seção 4. Em vez de tratar cada discurso como uma única unidade de observação, a estrutura do corpus permite que os discursos sejam decompostos em unidades semânticas menores, permitindo que a retórica populista seja medida em nível granular e posteriormente agregada. Esse design garante que a estratégia de mensuração explore o conteúdo informacional completo do DiscourseDB, evitando a perda de nuances inerente à classificação em nível de documento. A Tabela 1 resume a distribuição dos discursos entre países.

Tabela 1 – Cobertura do DiccourseDB

Países	Qtd. Discursos Analisados
Venezuela	3.900
El Salvador	3.336
Argentina	9.877
Bolívia	271
Nicaragua	1.012
México	3.066
Panamá	1.167
Equador	1.607
Paraguai	500
Peru	1.327
Guatemala	961
Brasil	4.150
Costa Rica	25
Honduras	1.092
República Dominicana	1.483
Uruguai	3.641
Chile	1.434
Colômbia	5.870
Total	44.719

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

4. METODOLOGIA: CONSTRUÇÃO DO POPIN

4.1 Estratégia de Mensuração Textual e Processamento de Linguagem Natural

Neste estudo, os discursos presidenciais são tratados como objetos de linguagem natural, ou seja, linguagem humana não estruturada cuja interpretação depende do conteúdo semântico, pistas contextuais e construção retórica, e não de regras formais ou simbólicas. Ao contrário dos dados estruturados, a linguagem natural é inerentemente ambígua, dependente do contexto e sensível a referências culturais e históricas, características particularmente salientes no discurso político e centrais para a expressão da ideologia populista.

O populismo se manifesta principalmente por meio de retórica, narrativas e construções simbólicas que opõem grupos sociais e categorias morais. Conseqüentemente, abordagens convencionais baseadas em palavras-chave ou representações puramente estatísticas de texto são insuficientes para capturar seus componentes ideacionais e discursivos. Para enfrentar esse desafio, a análise se baseia em técnicas de processamento de linguagem natural (PLN), que permitem que o discurso político seja transformado em representações computáveis,

preservando o significado semântico e as relações contextuais.

Nas diferentes versões do índice POPIN, o PLN é aplicado com níveis crescentes de sofisticação semântica. As especificações iniciais se baseiam em representações vetoriais de texto, enquanto as iterações subsequentes empregam modelos de linguagem contextualizados capazes de interpretar o significado no nível da frase e do parágrafo. Na especificação final (POPIN v3), modelos de linguagem de grande escala são usados para avaliar porções segmentadas dos discursos e atribuir pontuações contínuas ao longo de dimensões teoricamente definidas do populismo. Essa abordagem baseada em fragmentos possibilita a identificação de sinais retóricos localizados em textos longos, considera a heterogeneidade dentro dos discursos individuais e evita o viés binário inerente à classificação em nível de documento.

Ao combinar interpretação semântica com inferência determinística, prompts padronizados e saídas estruturadas, a metodologia produz um indicador contínuo, comparável e multidimensional da retórica populista. Essa estratégia de mensuração é explicitamente projetada para apoiar análises de painel em larga escala e integração com arcabouços de inferência causal, preenchendo a lacuna entre teoria política, linguística computacional e economia política empírica.

4.2 Do POPIN v1 ao v3

A construção do POPIN seguiu um processo de desenvolvimento iterativo, com cada versão abordando limitações identificadas nas especificações anteriores. A versão inicial (POPIN v1) ³ baseou-se em uma abordagem de aprendizado supervisionado usando um classificador Random Forest treinado em representações vetoriais de texto. Embora essa versão tenha demonstrado prova de conceito, ela sofreu de cobertura de dados limitada (apenas 79 discursos inaugurais presidenciais), sensibilidade ao desequilíbrio de classes e dependência de rótulos binários derivados da literatura.

A segunda iteração (POPIN v2) ⁴ expandiu substancialmente o corpus para aproximadamente 45.000 discursos e adotou uma arquitetura BERT multilíngue ajustada⁵, suplementada por rotulagem baseada em LLM⁶ para resolver casos ambíguos. Embora essa

³ <https://github.com/andrepyles/POPIN/tree/v1.0>

⁴ <https://github.com/andrepyles/POPIN/tree/v2.0>

⁵ O codificador BERT multilíngue é um modelo Transformer treinado para representar frases em múltiplos idiomas; quando acoplado a uma cabeça de classificação, aprende a distinguir padrões relevantes para a tarefa, oferecendo uma relação custo-desempenho favorável e forte auditabilidade em ambientes de produção (Devlin et al., 2019).

⁶ Modelos de linguagem de grande escala (LLMs) são redes neurais treinadas em grandes volumes de texto que

abordagem tenha melhorado a representação semântica e a escalabilidade, ela revelou dois problemas importantes: uma tendência persistente à classificação binária impulsionada pelos rótulos de treinamento e o risco de validação circular quando medidas de referência eram usadas tanto para treinamento quanto para avaliação.

Essas limitações motivaram uma mudança metodológica no POPIN v3. Em vez de treinar um classificador para replicar rótulos existentes, a versão final abandona completamente a classificação supervisionada em favor de inferência semântica direta guiada pela teoria. Essa transição permite que o populismo seja medido como um construto contínuo e multidimensional, independente de classificações binárias *ex ante*.

4.3 Pontuação Dimensional com LLMs (POPIN v3)

O POPIN v3 operacionaliza o populismo por meio de pontuação dimensional baseada em LLM7. Cada discurso é segmentado em fragmentos de texto sobrepostos, que servem como unidade fundamental de análise. Cada fragmento é avaliado de forma independente usando o modelo de código aberto Qwen-30B-Instruct, implantado localmente por meio do motor de inferência vLLM.

O modelo recebe instruções cuidadosamente elaboradas ancoradas na literatura teórica sobre populismo. Esses prompts definem cinco dimensões ideacionais — centrismo no povo, retórica excludente, antielitismo, dicotomia moral e apelos à soberania popular — e exigem que o modelo forneça justificativa textual explícita para cada pontuação. O modelo produz um objeto JSON estruturado contendo pontuações contínuas de 0 a 100 para cada dimensão, bem como uma pontuação geral de populismo.

Esse design impõe disciplina ao processo de inferência ao restringir as saídas do modelo a categorias teoricamente significativas e formatos estruturados, reduzindo assim alucinações e desvios subjetivos. Ao avaliar os discursos no nível do fragmento, a abordagem captura a variação intradiscurso e evita a suposição de que o populismo é distribuído uniformemente ao longo de um documento.

4.4 Reprodutibilidade e Auditabilidade

Um princípio central de design do pipeline POPIN é a reprodutibilidade e auditabilidade

aprendem padrões linguísticos e relações semânticas, possibilitando tarefas como sumarização, classificação e atribuição de pontuações por meio de instruções expressas em linguagem natural (Vaswani et al., 2017).

⁷ <https://github.com/andrepyles/POPIN/tree/v3.0>

completas⁸. Todos os procedimentos de inferência são determinísticos: entradas idênticas produzem saídas idênticas. Prompts, regras de fragmentação, funções de agregação e versões de modelo são fixos e controlados por versão, possibilitando a replicação completa dos resultados.

As saídas estruturadas facilitam tanto a validação automatizada quanto a inspeção manual, permitindo que os pesquisadores rastreiem as pontuações finais até segmentos textuais específicos. Essa arquitetura garante transparência na mensuração e alinha a metodologia com as melhores práticas em ciência social computacional e economia política empírica.

4.5 Propriedades de Mensuração

As pontuações do POPIN são construídas por meio de um processo de agregação hierárquica. Primeiro, as pontuações no nível do fragmento são calculadas em média para obter medidas no nível do discurso. As pontuações no nível do discurso são então agregadas no nível do líder e, subsequentemente, no nível país-ano. Essa estrutura gera um indicador contínuo, comparável e multidimensional da retórica populista que varia entre líderes, países e tempo.

A medida resultante preserva a heterogeneidade intradiscurso e intra-líder, permanecendo adequada para análise de painel em larga escala. Ao produzir um resultado contínuo em vez de uma classificação binária, o POPIN possibilita a aplicação de técnicas modernas de inferência causal para estudar os efeitos econômicos e institucionais da retórica populista pela América Latina e além. O Gráfico 1 mostra a série temporal da média anual do índice para toda a América Latina.

⁸ Todos os resultados reportados neste artigo são totalmente replicáveis. O corpus completo de discursos presidenciais (DiscourseDB), todas as rotinas de pré-processamento, regras de fragmentação, prompts, configurações de modelo e procedimentos de agregação usados para construir o índice POPIN são controlados por versão e documentados em um pacote de replicação online. O pipeline de mensuração é totalmente determinístico: dadas entradas idênticas, produz saídas idênticas. Os arquivos de replicação incluem textos de discursos limpos com metadados, pontuações no nível do fragmento, agregados no nível do discurso e país-ano, bem como saídas de diagnóstico e validação. Instruções detalhadas, código e arquivos de configuração necessários para reproduzir cada tabela e figura do artigo são fornecidos para possibilitar a verificação independente e a extensão da análise. Ver Apêndice.

Gráfico 1 – Série Temporal da Média Anual do POPIN v3.0

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

A série apresentada na Figura 6 retrata a média anual da pontuação do POPIN v3, com valores variando de um mínimo de 18,16 a um máximo de 36,75 e uma média geral de 27,26. A inspeção visual revela três regimes claramente definidos. Primeiro, o período de 2000 a 2007 é caracterizado por volatilidade moderada, com um pico pronunciado em 2003 (36,75) e uma média do período de 28,87. Segundo, os anos de 2008 a 2015 constituem um prolongado vale, com o índice permanecendo em nível relativamente baixo e comprimido, atingindo seu mínimo de 18,16 e com média de 22,13 ao longo do período. Terceiro, de 2016 a 2024, a série exibe uma trajetória ascendente sustentada entre 2015 e 2020, seguida de níveis persistentemente elevados a partir daí, com média do período de 30,71.

De uma perspectiva de longo prazo, esse padrão é consistente com uma dinâmica em ondas da retórica populista. A literatura sugere que os choques econômicos e políticos tendem a alterar os incentivos retóricos, fomentando o discurso populista em contextos de crise, insegurança ou deslegitimação institucional (Mudde, 2004; Moffitt, 2016; Guriev & Papaioannou, 2022). Ao mesmo tempo, a série permite uma interpretação mais matizada. O acentuado declínio entre 2008 e 2015 — que abrange a crise financeira global e, para vários países, o fim do superciclo das commodities — corresponde a uma redução substancial no índice. Esse padrão é consistente com a hipótese de que as crises são inicialmente respondidas com respostas tecnocráticas, com a retórica populista se intensificando apenas em períodos subsequentes.

Gráfico 2 – Histograma POPIN v3.0

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

O histograma é mostrado no Gráfico 2. A distribuição é unimodal e ligeiramente assimétrica à direita, com sua moda no intervalo 20–30, seguida por blocos de frequência de magnitude semelhante entre 30 e 60. Quando o intervalo 20–60 é considerado conjuntamente, ele responde por aproximadamente 63% da amostra, indicando uma predominância de discursos com níveis baixos a moderados de intensidade populista.

As caudas relativamente leves além da assimetria à direita sugerem poucos valores extremamente altos e uma forte concentração em torno de retórica moderada. Esse padrão é consistente com as expectativas, pois a literatura caracteriza a retórica populista como intermitente, com intensidade tipicamente se intensificando em contextos de crise política, competição eleitoral e estresse institucional (Mudde, 2004; Moffitt, 2016; Guriev & Papaioannou, 2022).

5. VALIDAÇÃO E BENCHMARKING

5.1 Validação Interna

Como primeiro passo na validação do índice POPIN v3, é essencial avaliar a qualidade e a composição do corpus de texto subjacente. Examinamos o volume de observações classificadas como “não discursos”, seguindo os critérios de filtragem descritos na Seção 3.2. A Tabela 2 relata a distribuição de textos válidos e descartados. Aproximadamente 29% das observações brutas foram excluídas da amostra final. Muitas entradas descartadas (28%) consistiam em textos com menos de 50 palavras, enquanto apenas 1% foi classificado como

conteúdo não discursivo.

A origem dessa parcela relativamente grande de textos inválidos está provavelmente relacionada ao processo de extração em larga escala empregado para construir o corpus. O carregamento incompleto de páginas web mais antigas ou mal indexadas pode ter gerado textos truncados ou parciais que, no entanto, foram capturados durante o rastreamento automatizado. Independentemente da fonte precisa desses problemas, a remoção dessas observações representa um ganho substancial em confiabilidade dos dados, reduzindo o ruído e melhorando a interpretação das pontuações finais de populismo.

Tabela 2 – Discursos descartados por motivo

Descrição	Quantidade	Representatividade
Discurso	31.923	71%
Menos de 50 Palavras	12.314	28%
Não Discurso	482	1%
Total	44.719	100%

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Além da integridade do corpus, a validação interna também requer o exame da coerência interna das dimensões do POPIN. A Tabela 3 reporta as correlações par a par entre cada eixo ideacional e a pontuação geral do POPIN. Todas as dimensões exibem altas correlações positivas com o índice agregado, indicando que capturam facetas relacionadas — mas não idênticas — da retórica populista.

Entre as cinco dimensões, a Retórica Excludente se destaca como o componente mais autônomo. Embora ainda fortemente correlacionada com o índice geral (0,83), ela apresenta correlações comparativamente menores com as demais dimensões, sugerindo que a linguagem excludente pode variar independentemente de outros traços populistas. Em contraste, a Dicotomia Moral e os Apelos à Soberania Popular exibem as associações mais fortes com a pontuação agregada, sublinhando sua centralidade na estrutura ideacional do populismo.

Tabela 3 – Correlação Eixos POPIN

	Antielitismo	Retórica de Exclusão	Dicotomia Moral	Centralidade e do Povo	Apelo à Soberania Popular	POPIN
Antielitismo	1,0000	0,7966	0,9069	0,7990	0,8942	0,9400
Retórica de Exclusão	0,7966	1,0000	0,7848	0,6667	0,7786	0,8319
Dicotomia Moral	0,9069	0,7848	1,0000	0,9274	0,9370	0,9814
Centralidade do Povo	0,7990	0,6667	0,9274	1,0000	0,9102	0,9369
Apelo à Soberania Popular	0,8942	0,7786	0,9370	0,9102	1,0000	0,9711
POPIN	0,9400	0,8319	0,9814	0,9369	0,9711	1,0000

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Em geral, esses resultados indicam forte consistência interna enquanto preservam variação dimensional significativa, apoiando a interpretação do POPIN como uma medida multidimensional em vez de um índice mecanicamente redundante.

5.2 Validação Externa: LALLPI

Como etapa final no processo de validação, o POPIN v3 é comparado ao Índice de Populismo de Esquerda Latino-americano (LALLPI) desenvolvido por Bastos, Cachanosky, e Padilla (2025). A Tabela 4 reporta as correlações entre as dimensões do POPIN e a pontuação geral do POPIN com o agregado do LALLPI e seus subcomponentes.

Em média, as associações mais fortes emergem para a Retórica Excludente e o Antielitismo, seguidos pelos Apelos à Soberania Popular e a Dicotomia Moral. O Centrismo no Povo exibe a correlação mais fraca entre todos os componentes do LALLPI, consistente com sua conceituação mais ampla e semanticamente difusa.

Tabela 4 – Correlação POPIN V3.0 x LALLPI

		POPIN V3.0					
		Antielitismo	Retórica de Exclusão	Dicotomia Moral	Centralidade do Povo	Apelo à Soberania Popular	POPIN
LALLPI	Média	0,6156	0,6701	0,5420	0,3982	0,5767	0,5766
	Institucional	0,6155	0,6659	0,5436	0,3892	0,5734	0,5736
	Econômico	0,5771	0,6352	0,5053	0,3879	0,5459	0,5454
	Retórico	0,4831	0,4903	0,4137	0,3078	0,4381	0,4410

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

A decomposição dos resultados pelos subíndices do LALLPI revela um padrão estável. Os componentes institucional e econômico do LALLPI exibem magnitudes de correlação semelhantes, ligeiramente abaixo da média geral, enquanto o componente retórico mostra correlações consistentemente menores em todas as dimensões do POPIN. A pontuação agregada do POPIN se correlaciona com o LALLPI em aproximadamente 0,58, uma magnitude suficientemente alta para indicar convergência substantiva, mas baixa o suficiente para sugerir que o POPIN não é meramente uma transformação redundante das medidas existentes.

Em conjunto, esses achados indicam que a convergência entre os dois índices é mais forte onde as definições ideacionais do populismo são mais rígidas e claramente definidas (por exemplo, antielitismo e exclusão), e mais fraca onde os limites semânticos são mais amplos e dependentes do contexto (centrismo no povo). Esse padrão apoia a validade de ambos os conjuntos de dados: o LALLPI como benchmark consolidado e o POPIN como conjunto de dados de maior granularidade explicitamente projetado para abrir a “caixa preta” da retórica populista.

5.3 Plausibilidade Temporal

Além da validação transversal, o POPIN v3 exibe forte plausibilidade temporal. O índice responde de forma significativa aos principais choques políticos e econômicos documentados na literatura. Exemplos notáveis incluem a intensificação da retórica populista em torno da transição de liderança venezuelana em 2014 e as mudanças observadas durante a pandemia de COVID-19 (ver próxima seção). Essas dinâmicas reforçam a interpretação do POPIN como captando variação genuína nas estratégias retóricas em vez de medir ruído, apoiando ainda mais sua adequação para análises longitudinais e causais.

6. RESULTADOS: POPULISMO EM NÚMEROS

6.1 Classificações

Como primeiro passo na análise dos resultados, a Tabela 5 apresenta a lista dos 15 principais líderes de acordo com o índice POPIN v3. Hugo Chávez, Nicolás Maduro e Rafael Correa aparecem no topo do ranking, cada um com um número suficientemente grande de discursos para garantir robustez na extração de informações substantivamente significativas. A proeminência desse trio é consistente com a literatura existente, que caracteriza seus estilos de liderança como marcados por retórica populista persistente e sistemática.

Tabela 5 - Top 15 líderes POPIN V3.0

Posição	País	Nome Líder	Qtd. Discursos	Média POPIN
1	CRI	Rodrigo Chaves Robles	3	75,79
2	VEN	Hugo Rafael Chávez Frías	1.316	72,27
3	VEN	Nicolás Maduro	2.293	71,25
4	ARG	Eduardo Alberto Duhalde	1	66,99
5	ECU	Rafael Vicente Correa Delgado	635	66,51
6	MEX	Claudia Sheinbaum Pardo	190	63,29
7	HND	José Manuel Zelaya Rosales	3	59,23
8	ARG	Fernando de la Rúa	2	54,99
9	ARG	Javier Gerardo Milei	221	51,82
10	NIC	José Daniel Ortega Saavedra	509	51,24
11	HND	Iris Xiomara Castro Sarmiento	79	50,92
12	BOL	Juan Evo Morales Ayma	144	50,81
13	MEX	Andrés Manuel López Obrador	1.496	50,61
14	BOL	Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante	2	50,28
15	ARG	Néstor Carlos Kirchner Ostoic	622	49,87

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

O caso argentino ilustra tanto a heterogeneidade na retórica populista quanto uma importante advertência metodológica. Javier Milei ocupa o primeiro lugar no país, resultado que está alinhado com as expectativas dado o seu forte discurso *antiestablishment*. Néstor Kirchner também aparece em destaque no ranking, consistente com seu uso sustentado de retórica confrontacional e desafiadora das instituições. No entanto, cautela é necessária ao interpretar as altas classificações de Eduardo Duhalde e Fernando de la Rúa, cujas pontuações se baseiam em um número muito limitado de discursos. O tamanho pequeno da amostra nesses casos destaca a importância de se considerar o volume de discursos na interpretação dos resultados no nível do líder.

A Tabela 6 reporta o ranking em nível de país com base na pontuação média do POPIN

v3. Venezuela e Equador lideram a hierarquia, ambos exibindo níveis persistentemente altos de retórica populista apoiados por amostras grandes e temporalmente distribuídas, o que aumenta a estabilidade e a confiabilidade de suas estimativas. O terceiro país no ranking, Costa Rica, requer interpretação cuidadosa devido ao seu tamanho de amostra extremamente pequeno, tornando provável que a média reportada seja impulsionada pela retórica de um único líder com discurso de alta intensidade.

Tabela 6 – Ranking Países POPIN V3.0

Ranking	Países	Qtd. Discursos	POPIN
1	Venezuela	3.900	66,28
2	Equador	1.607	49,53
3	Costa Rica	25	36,74
4	México	3.066	32,87
5	Nicaragua	1.012	32,84
6	Brasil	4.150	31,82
7	Bolívia	271	31,24
8	Honduras	1.092	28,38
9	Peru	1.327	26,04
10	Colômbia	5.870	24,65
11	Argentina	9.877	21,75
12	Chile	1.434	21,21
13	Panama	1.167	18,76
14	República Dominicana	1.483	16,67
15	Paraguai	500	15,92
16	El Salvador	3.336	15,62
17	Uruguai	3.641	9,63
18	Guatemala	961	8,63

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Completando o top cinco estão México e Nicarágua, ambos exibindo tamanhos de amostra robustos e padrões consistentes com as expectativas derivadas da literatura. Em geral, os rankings em nível de país reforçam a validade do POPIN v3 como medida de retórica populista sustentada, ao mesmo tempo que ressaltam a necessidade de cautela nos casos em que dados limitados podem influenciar desproporcionalmente as pontuações agregadas.

6.2 Estudo de Caso: Venezuela

O Gráfico 3 ilustra, com clareza incomum, um regime de retórica populista de alta

intensidade. A série venezuelana (2000–2024) permanece em grande parte dentro da faixa 69–73 entre 2000 e 2012, seguida por um aumento acentuado para níveis mais altos em 2013 e 2014 (atingindo o pico em aproximadamente 82) e oscilação subsequente entre 60 e 70 nos anos seguintes. Esses resultados corroboram a caracterização do Chavismo como um estilo ideacional combinando antielitismo persistente, apelos à soberania popular e um enquadramento moral do conflito político — elementos que a literatura identifica como fundacionais ao populismo (Mudde, 2004; Hawkins et al., 2019).

Gráfico 3 – Evolução POPIN da Venezuela de 2000 a 2024

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

O pico de 2014 coincide com um período de intensa contestação sobre a legitimidade política e reconfiguração de alianças após a sucessão de liderança, um contexto em que a retórica eleitoral e os apelos morais tipicamente se intensificam. Durante o período subsequente de cinco anos (2015–2019), o índice permanece elevado, mas flutua junto com um aumento marcante no volume textual (atingindo um máximo de 528 discursos em um único ano). Esse padrão sugere a institucionalização da comunicação de massa dentro de um ambiente autoritário competitivo, em que até mesmo discursos que de outra forma seriam tecnocráticos ou pragmáticos adotam cada vez mais retórica populista — como antagonismo à elite e apelo à vontade popular (Corrales & Penfold, 2015).

O declínio pronunciado observado em 2021 e 2022 deve ser interpretado com

considerável cautela metodológica. Além do choque pandêmico, os tamanhos de amostra nesses anos são muito pequenos (15 e 28 discursos, respectivamente), deixando as médias anuais altamente sensíveis a efeitos composicionais — por exemplo, uma maior parcela de comunicações técnicas ou normativas, que são tipicamente menos impregnadas de retórica populista. Na ausência de evidências independentes de uma quebra estrutural, esse período representa um ponto de incerteza empírica substancial e demanda uma reavaliação da composição subjacente dos discursos. À medida que o corpus se expande, espera-se que esse efeito se normalize. A rápida recuperação observada em 2023 e 2024, acompanhada por um renovado aumento no volume de discursos (138 e 450 discursos, respectivamente), é consistente com a reabertura de um ciclo de mobilização política, provavelmente ligado ao calendário eleitoral e às disputas renovadas sobre a legitimidade institucional.

Assim, Chavismo exhibe antielitismo e apelos à soberania persistentemente altos. A sucessão de 2014 de Chávez a Maduro produz uma acentuada intensificação retórica, refletindo uma luta por legitimidade.

6.3 Estudo de Caso: Argentina

O painel anual mostrado no Gráfico 4 nos permite traçar a evolução do repertório retórico populista ao longo de quatro ciclos presidenciais na Argentina: Kirchnerism in its two phases (Néstor Kirchner and Cristina Fernández de Kirchner), the Macri administration, the Alberto Fernández presidency, and the early period of Javier Milei's government. In addition, the series includes residual observations for Fernando de la Rúa and Eduardo Duhalde, whose very limited number of speeches provides little scope for robust inference.

Gráfico 4 – Evolução POPIN da Argentina de 2000 a 2024

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

Conforme observado acima, as três primeiras observações (2000–2002) baseiam-se em um número muito pequeno de discursos e, portanto, devem ser interpretadas apenas como indicativas do comportamento esperado. O primeiro período que permite uma interpretação mais robusta começa em 2003–2006 sob Néstor Kirchner, quando o índice se estabiliza na faixa 38–47, apoiado por um volume substancial de discursos — em média cerca de 200 por ano. Esse nível é consistente com a reconsolidação política e econômica pós-crise após o colapso de 2001–2002, durante a qual o governo combinou mobilização popular com ancoragem institucional e forte ênfase na autoridade presidencial. Tal configuração tende a reviver a retórica populista excludente e os apelos à soberania popular. A literatura sobre o Kirchnerismo pós-crise destaca precisamente essa combinação de confronto com atores políticos estabelecidos e a institucionalização de agendas redistributivas (Levitsky & Murillo, 2008).

Durante a presidência de Cristina Fernández de Kirchner (2007–2014), a pontuação média do POPIN cai acentuadamente para a faixa 13–21, enquanto o volume de discursos aumenta dramaticamente, superando mil discursos por ano em vários anos. Esse declínio contrasta com as expectativas intuitivas baseadas na literatura, que poderiam sugerir pelo menos uma continuação dos níveis de Néstor Kirchner. Uma explicação plausível reside na predominância de comunicação governamental com tom mais institucional e pragmático, o que também ajuda a explicar o acentuado aumento no volume de comunicações. Essa interpretação

é consistente com a literatura, que caracteriza essa fase do Kirchnerism como alternando entre momentos de confronto institucional e períodos de comunicação programática e orientada ao governo (Levitsky & Murillo, 2008).

A alternância de poder em 2015 com a eleição de Mauricio Macri revela um aumento temporário na pontuação média do POPIN para 31 em 2016, seguido de um declínio para a faixa 20–25 em 2017–2018. Esse padrão é consistente com um ciclo de legitimação reformista no imediato pós Kirchnerismo, seguido de deterioração macroeconômica que empurrou o governo em direção a políticas tecnocráticas com menor apelo popular. A chegada de Alberto Fernández marca um renovado aumento no índice, com médias de 40 e 38 em 2020 e 2021, respectivamente, seguido de declínio para 34 em 2022 (Levitsky & Murillo, 2019). O aumento em 2020 é consistente com o pico da pandemia de COVID-19, quando a contestação retórica e narrativa se intensificou. Tais choques tendem a amplificar o antielitismo e o apelo à soberania popular, uma dinâmica amplamente discutida na literatura sobre a tensão entre governança pragmática e o ressurgimento do populismo durante o período pandêmico (Guriev & Papaioannou, 2022).

A transição para a presidência de Javier Milei em 2023–2024 representa uma clara ruptura no índice. A pontuação média do POPIN aumenta de 38 em 2023 para 67 em 2024, apesar de um volume moderado de discursos. A magnitude dessa mudança sugere uma intensificação simultânea do antielitismo, apelos à soberania popular e, potencialmente, retórica excludente. Esse padrão é consistente com a autoapresentação de Milei como um “outsider” comprometido em propor um choque econômico radical alinhado com princípios libertários, e cuja estratégia política é explicitamente baseada na confrontação com forças políticas estabelecidas, burocracias e instituições.

Em suma, a experiência argentina revela uma dinâmica marcadamente não linear: um Kirchnerista período caracterizado por intensidade populista moderada e alta produção textual; um período transitório Macri com aceleração populista temporária em direção ao final do mandato; um aumento pronunciado durante a pandemia sob Alberto Fernández; e um salto ainda mais acentuado sob Javier Milei. Com a notável exceção da presidência de Cristina Fernández de Kirchner, o POPIN produz resultados amplamente consistentes com a literatura qualitativa. Essa exceção em si aponta para uma frutífera avenida para pesquisas futuras, a saber, a distinção entre discurso administrativo ou tecnocrático e retórica explicitamente direcionada à mobilização política de massa, o que pode refinar ainda mais a validação empírica das medidas de retórica populista.

6.4 Estudo de Caso: Brasil

O Gráfico 5 apresenta a evolução anual da pontuação do POPIN para presidentes brasileiros de 2000 a 2024, juntamente com o número de discursos proferidos em cada ano. A série permite três interpretações complementares: variação intertemporal nos repertórios retóricos entre governos, efeitos contextuais que moldam a composição dos discursos (como anos eleitorais ou choques institucionais), e a consistência dos padrões observados com as expectativas teóricas na literatura sobre populismo, polarização e ciclos políticos.

Gráfico 5 – Evolução POPIN do Brasil de 2000 a 2024

Fonte: Elaboração própria a partir das saídas do modelo.

A fase final do governo Fernando Henrique Cardoso exhibe níveis baixos e estáveis do POPIN, variando entre 9 e 12 pontos, com volumes médios anuais de discursos em torno de 150. Esse padrão é consistente com o estilo tecnocrático e pragmático associado ao período de estabilização macroeconômica pós-Plano Real, enfatizando um repertório que raramente recorre ao antielitismo, dicotomias morais ou apelos eleitorais (Power, 2010).

Com a posse da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2010), emerge um novo nível de intensidade retórica, marcado por uma forte trajetória ascendente. As médias anuais variam de 32 a 42, enquanto o volume de discursos aumenta de aproximadamente 220 para 325 discursos por ano. Esse aumento é consistente com a literatura, refletindo uma combinação de

mobilização popular e a institucionalização de políticas sociais durante o primeiro ciclo do Lulismo, no qual os apelos à vontade popular e as críticas às elites tornam-se mais frequentes, embora sem constituir retórica sistematicamente excludente (Hunter & Power, 2007).

A sucessão por Dilma Rousseff (2011–2016) coincide com um declínio nas pontuações do POPIN para a faixa 18–23, refletindo um discurso de política mais tecnocrático e orientado ao âmbito nacional, mesmo em meio à crescente tensão política. Uma exceção importante ocorre em 2016, quando — apesar de uma pequena amostra — a média salta para 39 pontos. Como um ano de impeachment marcado por grave crise fiscal, protestos em massa e conflito institucional, o contexto político criou um ambiente propício para a intensificação da retórica populista, uma dinâmica captada pelo índice (Hunter & Power, 2019).

Durante a presidência de Michel Temer (2017–2018), o indicador retorna a níveis mais baixos, entre 16 e 19, com volumes de discursos consistentes com as médias históricas. Esse comportamento está alinhado com o contexto político de um governo “interino”, cujos objetivos primários eram restaurar a governabilidade, implementar reformas e sinalizar um retorno à estabilidade institucional para os mercados financeiros — condições que tendem a desincentivar a retórica populista (Hunter & Power, 2019).

A partir de 2019, a série retoma uma trajetória ascendente sob Jair Bolsonaro, atingindo níveis entre 37 e 47 pontos. Esse padrão é consistente com as avaliações do Bolsonarismo como um estilo de comunicação caracterizado por forte retórica antissistema e desafios persistentes à autoridade institucional. A manutenção de pontuações elevadas em 2020 e 2021 sugere que essa estratégia retórica persistiu apesar da crise de saúde pública e da necessidade de respostas de política mais tecnocráticas. Em 2022, um ano eleitoral, o índice atinge seu máximo, reforçando as expectativas de que a retórica populista se intensifica sob condições de maior competição e polarização política (Guriev & Papaioannou, 2022).

O retorno de Lula ao poder em 2023–2024 mantém esse nível elevado, com médias de 43 e 47 e volumes anuais de discursos próximos de 230. Comparado aos seus dois primeiros mandatos, a intensidade da retórica populista em seu terceiro mandato é marcadamente mais alta. Uma explicação plausível reside no ambiente político brasileiro contemporâneo, caracterizado por polarização acentuada e desafios sustentados aos arranjos institucionais no rescaldo da crise de 2013, que incentivam contrastes morais e disputas interpretativas.

Em geral, o caso brasileiro sugere três mecanismos consistentes com a literatura sobre populismo. Primeiro, a natureza cíclica do fenômeno, particularmente em relação à competição eleitoral, na qual a intensidade retórica tende a aumentar durante eleições acirradas e moldar as

estratégias de comunicação governamental (Moffitt, 2016). Segundo, choques institucionais — como o impeachment de 2016 — atuam como catalisadores para a retórica populista, elevando as médias anuais. Terceiro, a transformação do cenário midiático por meio da difusão de plataformas digitais e comunicação direta parece sustentar níveis mais altos de intensidade retórica a partir de 2018, em linha com estudos sobre os efeitos da desintermediação na radicalização do discurso (Tucker et al., 2018).

7. Implicações para a Pesquisa Causal

A construção do POPIN tem implicações que vão além da mensuração descritiva, abordando diretamente uma limitação central na literatura empírica sobre populismo: a falta de uma medida confiável, contínua e teoricamente fundamentada da retórica populista que possa ser integrada em designs de pesquisa causal. Ao transformar o discurso político em uma variável de tratamento mensurável, o POPIN possibilita o estudo sistemático dos efeitos causais da retórica populista sobre resultados econômicos e institucionais.

7.1 A Retórica Populista como Variável de Tratamento

Ao contrário dos indicadores binários tradicionais de populismo, o POPIN fornece uma medida contínua que varia entre líderes, países e tempo. Essa característica é particularmente importante para a inferência causal, pois permite que os pesquisadores modelem tanto a intensidade quanto o momento das mudanças retóricas em vez de tratar o populismo como um atributo estático. Nesse arcabouço, a retórica populista pode ser conceituada como um tratamento que flutua em resposta a incentivos políticos e choques contextuais, abrindo a porta para especificações econométricas dinâmicas.

No nível país-ano ou líder-ano, o POPIN pode ser incorporado em regressões de painel com efeitos fixos para controlar a heterogeneidade não observada entre países e ao longo do tempo. Tais designs permitem que os pesquisadores isolem as mudanças intra país na retórica e as relacionem com resultados econômicos ou institucionais subsequentes, mitigando preocupações sobre confundimento transversal.

7.2 Efeitos Dinâmicos e Identificação Temporal

A granularidade do POPIN apoia a estimação de efeitos de tratamento dinâmicos, permitindo que os pesquisadores explorem como as mudanças na retórica populista se

propagam ao longo do tempo. Modelos de defasagem distribuída, designs de estudo de eventos e projeções locais podem ser usados para rastrear os impactos de curto, médio e longo prazo da escalada retórica em variáveis macroeconômicas chave, como inflação, balanços fiscais e dívida pública.

Essa dimensão temporal é particularmente relevante dado as evidências apresentadas nas Seções 5 e 6 de que a retórica populista frequentemente se intensifica em torno de eleições, crises institucionais e períodos de maior incerteza. Ao alinhar o POPIN com choques exógenos ou quase exógenos — como transições de liderança, crises constitucionais ou perturbações econômicas externas — os pesquisadores podem identificar de forma mais crível as vias causais que ligam a retórica a escolhas de política e resultados.

7.3 Conectando Retórica a Resultados Econômicos

O POPIN facilita um exame mais matizado da relação entre populismo e desempenho econômico. Em vez de atribuir os resultados macroeconômicos exclusivamente à presença de um líder populista, os pesquisadores podem testar se o aumento da retórica populista precede ou prediz mudanças na política econômica. Por exemplo, níveis crescentes de antielitismo ou apelos à soberania popular podem sinalizar iminentes desvios da disciplina fiscal, maior expansão monetária ou maior tolerância para o financiamento inflacionário.

A estrutura dimensional do POPIN permite ainda uma análise desagregada. Diferentes componentes retóricos podem exercer efeitos econômicos distintos: a retórica excludente pode se correlacionar mais fortemente com o protecionismo comercial, enquanto os apelos à soberania popular podem estar associados ao contorno institucional e ao enfraquecimento das regras fiscais. Essa decomposição fornece um arcabouço empírico mais rico do que os indicadores agregados de populismo.

7.4 Erosão Institucional e Canais de Economia Política

Além dos resultados macroeconômicos, o POPIN é bem adequado para estudar o impacto causal da retórica sobre a qualidade institucional. A literatura sugere que o discurso populista mina os freios e contrapesos, a independência judicial e a autonomia burocrática. Ao capturar a variação na intensidade retórica com alta frequência, o POPIN permite que os pesquisadores testem se a escalada retórica precede declínios mensuráveis em indicadores institucionais, como restrições ao executivo ou qualidade regulatória.

É importante ressaltar que o POPIN pode ser combinado com conjuntos de dados institucionais em configurações de painel para examinar mecanismos em vez de correlações. Por exemplo, os pesquisadores podem avaliar se os aumentos na dicotomia moral ou no antielitismo são seguidos por anulações legislativas, ataques a agências independentes ou mudanças nos arranjos constitucionais, lançando luz sobre como a retórica se traduz em mudança institucional.

7.5 Tratando Endogeneidade e Desafios de Identificação

Embora o POPIN melhore a mensuração, ele não elimina as preocupações com endogeneidade inerentes à pesquisa em economia política. No entanto, sua natureza contínua e variável no tempo possibilita estratégias de identificação mais sofisticadas. Os pesquisadores podem explorar variação plausivelmente exógena na retórica induzida por choques externos (por exemplo, colapsos nos preços das commodities, crises financeiras globais) ou eventos institucionais (por exemplo, limites de mandato, mudanças inesperadas de liderança) como fontes de identificação.

Além disso, a disponibilidade de dados no nível do fragmento e do discurso permite a construção de instrumentos de alta frequência baseados na exposição retórica, como mudanças repentinas na intensidade da comunicação impulsionadas por eventos midiáticos ou restrições institucionais. Essas características tornam o POPIN uma entrada flexível para abordagens de variáveis instrumentais e análises de mediação causal.

7.6 Uma Agenda de Pesquisa

Em conjunto, o POPIN expande o arsenal empírico disponível para o estudo do populismo ao conectar o discurso político e a economia política causal. Ele permite que os pesquisadores vão além das tipologias descritivas e em direção a testes rigorosos de como a retórica populista molda a política econômica, as trajetórias institucionais e os resultados democráticos. Pesquisas futuras podem estender esse arcabouço para outras regiões, integrá-lo com dados em nível micro sobre o comportamento dos eleitores, e explorar transbordamentos entre países nas estratégias retóricas, aprofundando assim nossa compreensão do papel causal do populismo nas economias políticas contemporâneas.

8. CONCLUSÃO

Este artigo oferece uma abordagem nova, escalável e transparente para a mensuração do populismo, demonstrando que a retórica política não é meramente simbólica, mas estruturalmente incorporada na economia política da América Latina. Ao construir o POPIN, um índice contínuo e multidimensional da retórica populista, o estudo avança a análise empírica do populismo para além das classificações binárias e em direção a um arcabouço capaz de apoiar inferência causal, avaliação de políticas e pesquisa comparativa inter-regional.

O objetivo primário do artigo foi medir, descrever e interpretar a retórica populista na América Latina ao longo das últimas duas décadas por meio do desenvolvimento do POPIN (Índice Populista). O ponto de partida foi a hipótese, enraizada na tradição de economia política, de que os ciclos políticos estão estreitamente associados à instabilidade macroeconômica e a episódios de colapso institucional, um debate iniciado por Dornbusch e Edwards (1991) e mais recentemente revitalizado por Funke, Schularick e Trebesch (2022). Ao operacionalizar o populismo como um conjunto de marcadores ideacionais — antielitismo, apelos à soberania popular, dicotomia moral e retórica excludente — o estudo buscou construir uma medida empírica que seja teoricamente consistente com a literatura de ciência política e adequada para futuro diálogo com os resultados econômicos.

De uma perspectiva metodológica, o índice evolui de um arcabouço supervisionado e binário inicial baseado em rótulos predefinidos (POPIN v1 e v2) para um design totalmente dimensional em sua especificação final (POPIN v3). Essa versão passa a adotar cinco eixos de populismo definidos ex-ante e ancorados na literatura especializada (Centralidade do Povo, Antielitismo, Dicotomia Moral, Apelo à Soberania Popular e Retórica de Exclusão), usando modelos de linguagem de grande escala ancorados na literatura especializada. Essa mudança aborda as limitações inerentes às classificações “duras”, à heterogeneidade linguística e à arbitrariedade dos limiares únicos de decisão aplicados a textos longos. Ela também melhora a robustez, a padronização e a auditabilidade por meio de uma solução de código aberto. O pipeline técnico prioriza a reprodutibilidade—via inferência determinística, segmentação baseada em fragmentos e configurações fixas—enquanto permanece eficiente e escalável, com uma arquitetura projetada para alto rendimento e controle fino dos parâmetros.

Os exercícios de validação apoiam ainda mais a relevância da medida proposta. As correlações com o Índice de Populismo de Esquerda Latino-americano (LALLPI), utilizado como referência em todas as versões do POPIN, indicam convergência substantiva, particularmente no POPIN v3. As correlações médias variam de aproximadamente 0,58 a 0,67

para antielitismo e retórica excludente, dimensões centrais na teoria ideacional do populismo, enquanto as associações são mais modestas para o centrismo no povo, refletindo sua natureza mais ampla e semanticamente difusa. Combinados com a análise distribucional do índice, esses resultados sugerem que o POPIN v3 captura variação significativa entre líderes e períodos sem forçar artificialmente as observações em direção a valores extremos.

As análises de estudos de caso reforçam a validade substantiva do índice. Na Venezuela, a série permanece persistentemente elevada, oscilando dentro de uma faixa alta consistente com a caracterização do Chavismo como um estilo político enraizado no confronto moral e no antielitismo sustentado, com picos associados a transições de liderança e disputas de legitimidade. Na Argentina, são observados ciclos retóricos distintos, culminando em um acentuado aumento em 2024 sob Javier Milei, em linha com as expectativas em contextos de intensa competição eleitoral e ruptura institucional. No Brasil, a trajetória é baixa durante os anos finais de Fernando Henrique Cardoso, sobe durante os primeiros governos Lula, recua sob Dilma Rousseff e Michel Temer, e acelera novamente sob Jair Bolsonaro e o terceiro mandato de Lula. Esses padrões apontam para o papel da competição eleitoral, choques institucionais e transformação midiática na formação da retórica populista. Em conjunto, os casos dos países se alinham estreitamente com as abordagens teóricas que vinculam crises, polarização e mudanças na comunicação política a um discurso populista mais elevado.

De uma perspectiva regional, os rankings de países colocam Venezuela e Equador no topo ao longo do período analisado, seguidos por Brasil, México e Nicarágua. As interpretações para casos de amostras pequenas, como Costa Rica, requerem cautela, mas o quadro geral é consistente com a caracterização da literatura da América Latina como uma região marcada por ondas populistas recorrentes e, em muitos casos, persistentes.

Em relação à confiabilidade, o estudo documenta a exclusão de aproximadamente 29% de textos inválidos de quase 45.000 discursos, a maioria dos quais consistia em mensagens muito curtas ou registros não discursivos. Esse processo de limpeza reduz substancialmente o ruído e aumenta a robustez das pontuações resultantes. No entanto, permanecem limitações quando o número de discursos por país-ano ou líder é pequeno, potencialmente inflacionando ou deflacionando as médias devido a efeitos composicionais. Essas preocupações são explicitamente sinalizadas na análise, e a interpretação conservadora é recomendada para observações com amostras pequenas.

Em suma, o POPIN contribui com um corpus padronizado de discursos presidenciais e um indicador contínuo, comparável e multidimensional da retórica populista. Ao abrir a “caixa

preta” do discurso político e torná-lo passível de análise econométrica, o índice lança as bases para pesquisas causais futuras sobre as consequências econômicas e institucionais do populismo na América Latina e, potencialmente, além.

REFERÊNCIAS

ABINADER, Luis. Disponível em <<https://presidencia.gob.do/discursos/discurso-del-presidente-luis-abinader-en-el-acto-de-toma-de-posesion-ante-la-asamblea>>. Acesso em 15 de dezembro de 2024.

ACEMOGLU, Daron; EGOROV, Georgy; SONIN, Konstantin. A political theory of populism. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 128, n. 2, p. 771-805, 2013.

ACEMOGLU, Daron; TICCHI, Davide; VINDIGNI, Andrea. Emergence and persistence of inefficient states. **Journal of the European economic association**, v. 9, n. 2, p. 177-208, 2011.

ACNUR – ALTO-COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS. Disponível em < <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022>>. Acesso em novembro de 2023.

AUSMAN, James. The devastating Venezuelan crisis. **Surgical neurology international**, v. 10, 2019.

BAI, Jinze et al. Qwen technical report. **arXiv preprint arXiv:2309.16609**, 2023.

BANCO MUNDIAL. Disponível em <<https://data.worldbank.org/>>. Acesso em novembro de 2023.

BASTOS, João P.; CACHANOSKY, Nicolas; PADILLA, Alexandre. **Latin American Left-Leaning Populism Index**. 2025. Disponível em: <https://lallpi.netlify.app/>. Acesso em: 20 abr. 2025.

BORBÚA, Lucio. Disponível em <<http://www.llacta.org/organiz/coms/com232.htm>>. Acesso em 08 de março de 2025.

BREIMAN, Leo. Random forests. **Machine learning**, v. 45, p. 5-32, 2001.

CORRALES, Javier; PENFOLD, Michael. **Dragon in the tropics: Venezuela and the legacy of Hugo Chávez**. Bloomsbury Publishing USA, 2015.

DEVLIN, Jacob et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In: **Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers)**. 2019. p. 4171-4186.

DORNBUSCH, Rudiger; EDWARDS, Sebastian. The macroeconomics of populism. In: **The**

macroeconomics of populism in Latin America. University of Chicago Press, 1991. p. 7-13.

DOWNS, Anthony. An economic theory of political action in a democracy. **Journal of political economy**, v. 65, n. 2, p. 135-150, 1957.

DURKHEIM, Emile. The division of labor in society. In: **Social stratification**. Routledge, 2018. p. 217-222.

EDWARDS, Sebastian. On Latin American populism, and its echoes around the world. **Journal of Economic Perspectives**, v. 33, n. 4, p. 76-99, 2019.

FUNKE, Manuel; SCHULARICK, Moritz; TREBESCH, Christoph. Populist leaders and the economy. 2020.

GIAMBIAGI, Fabio *et al.* **Economia Brasileira Contemporânea: [1945-2010]**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

GODDARD, Pedro. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=UTc6FdqEeY0>>. Acesso em 28 de dezembro de 2024.

GURIEV, Sergei; PAPAIOANNOU, Elias. The political economy of populism. **Journal of Economic literature**, v. 60, n. 3, p. 753-832, 2022.

HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. An introduction to statistical learning. 2009.

Hawkins KA., Aguilar R., Castanho Silva B., Jenne EK., Kocijan B., Rovira Kaltwasser C. Global Populism Database. 2019. <https://doi.org/doi:10.7910/DVN/LFTQEZ>.

HAWKINS, Kirk; READ, Madeleine; PAUWELS, Teun. Populism and its causes. **The Oxford handbook of populism**, p. 267-286, 2017.

HUNTER, Wendy; POWER, Timothy J. Bolsonaro and Brazil's illiberal backlash. **Journal of democracy**, v. 30, n. 1, p. 68-82, 2019.

HUNTER, Wendy; POWER, Timothy J. Rewarding Lula: Executive power, social policy, and the Brazilian elections of 2006. **Latin American politics and society**, v. 49, n. 1, p. 1-30, 2007.

JURAFSKY, Dan. **Speech & language processing**. Pearson Education India, 2000.

KALAMKAR, Dhiraj et al. A study of BFLOAT16 for deep learning training. **arXiv preprint arXiv:1905.12322**, 2019.

KALTWASSER, Cristóbal Rovira et al. (Ed.). **The Oxford handbook of populism**. Oxford University Press, 2017.

KWON, Woosuk et al. Efficient memory management for large language model serving with pagedattention. In: **Proceedings of the 29th symposium on operating systems principles**. 2023. p. 611-626.

KYLE, Jordan; MEYER, Brett. High tide? Populism in power, 1990-2020. **Tony Blair Institute for Global Change**, v. 2002, 2020.

LACLAU, Ernesto. **On populist reason**. Verso, 2005.

LEVITSKY, Steven; MURILLO, María Victoria. Argentina: From kirchner to kirchner. **Journal of democracy**, v. 19, n. 2, p. 16-30, 2008.

LEWIS, Patrick et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. **Advances in neural information processing systems**, v. 33, p. 9459-9474, 2020.

MAYA, Margarita López. Populism, 21st-century socialism and corruption in Venezuela. **Thesis Eleven**, v. 149, n. 1, p. 67-83, 2018.

MOFFITT, Benjamin. **The global rise of populism: Performance, political style, and representation**. Stanford University Press, 2016.

MUDDE, Cas. An ideational approach. **The Oxford handbook of populism**, p. 27-47, 2017

MUDDE, Cas. The populist zeitgeist. **Government and opposition**, v. 39, n. 4, p. 541-563, 2004.

MURILLO, María Victoria; LEVITSKY, Steven. Partisan realignment in Argentina. **Campaigns and voters in developing democracies: Argentina in comparative perspective**, p. 28-52, 2019.

POWER, Timothy J. Optimism, pessimism, and coalitional presidentialism: Debating the institutional design of Brazilian democracy. **Bulletin of Latin American Research**, v. 29, n. 1, p. 18-33, 2010.

RODRIK, Dani. Populism and the economics of globalization. **Journal of international business policy**, v. 1, p. 12-33, 2018.

RYDGREN, Jens. The sociology of the radical right. **Annu. Rev. Sociol.**, v. 33, p. 241-262, 2007.

SALTON, Gerard; BUCKLEY, Christopher. Term-weighting approaches in automatic text retrieval. **Information processing & management**, v. 24, n. 5, p. 513-523, 1988.

SELÇUK, Orçun. Strong presidents and weak institutions: populism in Turkey, Venezuela and Ecuador. **Southeast European and Black Sea Studies**, v. 16, n. 4, p. 571-589, 2016.

TAMAKI, Eduardo Ryô et al. Populism Meets AI: Advancing Populism Research with LLMs. **arXiv preprint arXiv:2510.07458**, 2025.

TUCKER, Joshua A. et al. Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. **Political polarization, and political disinformation: a review of the scientific literature (March 19, 2018)**, 2018.

VASWANI, Ashish et al. Attention is all you need. **Advances in neural information processing systems**, v. 30, 2017.

WEFFORT, Francisco Corrêa. O populismo na política brasileira. In: **O populismo na política brasileira**. 1980. p. 181-181.

YANG, An et al. Qwen3 technical report. **arXiv preprint arXiv:2505.09388**, 2025.

ZÚQUETE, José Pedro. The missionary politics of Hugo Chávez. **Latin American Politics and Society**, v. 50, n. 1, p. 91-121, 2008.

Apêndice

Replicação Online: Pipeline do POPIN (Passo a Passo)

Este apêndice documenta o pipeline de mensuração completo usado para construir o POPIN, desde os discursos brutos até as saídas do painel país-ano. O objetivo é garantir que um pesquisador independente possa reproduzir o índice de ponta a ponta, auditar artefatos intermediários e estender o fluxo de trabalho para novos textos ou países.

A. Visão Geral do Fluxo de Trabalho de Mensuração

O pipeline consiste em sete etapas:

1. **Ingestão e padronização de dados (DiscourseDB)**
2. **Normalização de texto e controle de qualidade**
3. **Segmentação em fragmentos com sobreposição**
4. **Inferência com LLM usando prompts padronizados**
5. **Validação de saída estruturada e tratamento de erros**
6. **Agregação: fragmento → discurso → líder → país-ano**
7. **Exportação, versionamento e verificações de replicação**

Cada etapa produz artefatos explícitos que podem ser armazenados, verificados por hash e auditados.

B. Ingestão e Padronização de Dados

B1. Entradas

- Discursos presidenciais brutos coletados de repositórios oficiais e harmonizados no **DiscourseDB** (2000–2024; 18 países; 101 líderes; ~45 mil discursos).
- Metadados associados: campos de país, líder, data, ano, tipo_discurso e fonte.

B2. Esquema padrão

Cada registro é armazenado como uma única observação com:

- `speech_id` (identificador único)
- `country`
- `leader`

- date (ISO)
- year
- speech_type (se disponível)
- text_raw
- source_url ou source_reference (quando disponível)

B3. Saídas de artefatos

- discoursedb_raw.parquet (or .csv)
- discoursedb_metadata.parquet
- README_data_dictionary.md

Nota de replicação: o corpus é tratado como imutável por versão. Quaisquer atualizações criam uma nova tag de versão do conjunto de dados (por exemplo, discoursedb_v1).

C. Normalização de Texto e Controle de Qualidade

C1. Normalização

Para cada discurso:

1. Converter para UTF-8 e normalizar caracteres.
2. Remover artefatos não relacionados ao conteúdo:
 - Resíduos de HTML (se houver),
 - cabeçalhos/rodapés duplicados,
 - texto de navegação padrão.
3. Padronizar espaços em branco e quebras de linha.
4. Preservar pontuação e capitalização, a menos que a versão específica do modelo exija o contrário.

Outputs:

- text_clean (texto do discurso limpo)
- qc_flags (indicadores booleanos para problemas)

C2. Filtros de qualidade

Os discursos podem ser excluídos se:

- o comprimento do texto estiver abaixo de um limite mínimo (por exemplo, conteúdo “vazio” ou não discursivo),
- o idioma não for suportado pela política de inferência (opcional),
- duplicação grave detectada (mesmo líder/data + conteúdo quase idêntico),
- codificação corrompida ou erros de análise irrecuperáveis.

A dissertação relata explicitamente os descartes por motivo no fluxo de trabalho v3 (por exemplo, “discursos descartados por motivo”).

Outputs:

- `discoursedb_clean.parquet`
- `discard_log.csv` com campos: `speech_id`, motivo, timestamp, notas

D. Segmentação em Fragmentos com Sobreposição

D1. Justificativa

Discursos longos excedem as janelas de contexto e diluem os sinais retóricos. O pipeline segmenta cada `text_clean` em fragmentos sobrepostos para preservar a continuidade semântica e capturar a heterogeneidade intradiscurso.

D2. Regras de fragmentação (padrões recomendados)

- Dividir nas fronteiras de parágrafos quando possível; caso contrário, usar janelas baseadas em caracteres.
- Usar janelas de comprimento fixo com sobreposição:
 - `chunk_size_chars` \approx 1000 (conforme descrito na dissertação/apresentação),
 - `overlap_chars` \approx 150–250 (para preservar a continuidade).
- Cada fragmento herda os metadados do seu discurso pai.

Chunk schema:

- `speech_id`
- `chunk_id` (inteiro ordenado)
- `chunk_text`
- `chunk_start`, `chunk_end` (índices)

- country, leader, date, year, speech_type

Outputs:

- chunks.parquet
- chunking_manifest.json (parâmetros + hash das regras)

Nota de replicação: os parâmetros de fragmentação devem ser fixos para uma determinada versão do POPIN; alterá-los define uma nova versão do índice.

E. Inferência com LLM Usando Prompts Padronizados (POPIN v3)

E1. Modelo e ambiente de execução

- Model: **Qwen-30B-Instruct (open-source)** running locally via **vLLM**.
- A inferência é configurada para determinismo (ver Seção F).

E2. Design do prompt

O prompt está ancorado na literatura ideacional e instrui o modelo a pontuar **cinco dimensões**:

1. People-centrism
2. Exclusionary rhetoric
3. Antielitismo
4. Moral dichotomy
5. Appeals to popular sovereignty

O prompt requer (i) aderência às definições, (ii) evidência textual explícita e (iii) um formato de saída estruturado.

E3. Unidade de inferência

Cada fragmento é pontuado de forma independente:

Entrada:

- chunk_text
- definições de dimensão + rubrica
- restrições do esquema de saída (JSON)

Saída:

- pontuações: {people, exclusion, antielitism, moral_dichotomy, sovereignty}

- overall_popin (opcional se definido como regra de agregação)
- evidence_spans ou justificativas curtas (se habilitado)

Outputs:

- chunk_scores_raw.jsonl (um JSON por fragmento)
- inference_log.jsonl (metadados de execução: hash do modelo, semente, parâmetros)

F. Determinismo, Verificação e Tratamento de Erros

F1. Configuração de inferência determinística

Para garantir a reprodutibilidade:

- pesos/versão do modelo fixos
- texto do prompt fixo (checksum armazenado)
- parâmetros de decodificação fixos (por exemplo, decodificação gulosa ou temperatura = 0)
- parâmetros de fragmentação fixos
- funções de agregação fixas

Outputs:

- run_config.yaml (todos os parâmetros)
- checksums.txt (hashes do modelo, prompt, versão do código, versão do conjunto de dados)

F2. Validação de saída

Cada saída JSON deve passar na validação de esquema:

Campos obrigatórios:

- 5 pontuações de dimensão em [0,100]
- apenas tipos numéricos
- sem chaves ausentes

Se a validação falhar:

- marcar fragmento como invalid_output=1
- opcionalmente tentar novamente uma vez com as mesmas configurações determinísticas

- caso contrário, encaminhar para `error_bucket`

Outputs:

- `chunk_scores_valid.parquet`
- `invalid_chunks.csv`

G. Aggregation Rules: Chunk → Speech → Leader → País-Year

G1. Fragmento para discurso

Para cada discurso:

$$Score_{speech,d} = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} Score_{chunk_i,d}$$

where (d) indexes the cinco dimensões.

Opcionalmente calcular:

- `overall_popin_speech` como:
 - média entre as dimensões, ou
 - média ponderada (pesos fixados ex ante), ou
 - uma pontuação geral fornecida pelo modelo separadamente (menos preferida para transparência).

Outputs:

- `speech_scores.parquet`

G2. Discurso para líder

Agregar discursos por líder-ano ou mandato do líder:

- `leader_year_scores`: média (e mediana) entre os discursos
- incluir métricas de dispersão: desvio padrão, IQR
- incluir `n_speeches` para transparência

Outputs:

- `leader_year_scores.parquet`

G3. Líder para país-ano

Calcular médias país-ano:

- pontuação média de todos os discursos naquele país-ano
- rastrear:
 - n_speeches_country_year
 - n_leaders_country_year (tipicamente 1, mas pode variar em anos de transição)

Outputs:

- country_year_scores.parquet
- country_year_panel.csv (pronto para análise)

H. Verificações de Replicação e Diagnósticos

H1. Verificações de sanidade

- Score bounds: all scores $\in [0,100]$
- Ausência: reportar parcela de fragmentos/discursos ausentes por país-ano
- Estabilidade: reexecutar em uma subamostra fixa e verificar saídas idênticas
- Verificações de distribuição: histogramas por dimensão e geral

Outputs:

- diagnostics_report.md
- summary_stats.csv

H2. Verificações de convergência/referência (opcional)

- Correlacionar POPIN país-ano com índices de referência (por exemplo, LALLPI) onde disponível.
- Verificar a plausibilidade das séries temporais em torno de choques políticos/econômicos conhecidos (verificações narrativas documentadas).

Outputs:

- benchmark_correlations.csv
- time_series_plausibility_notes.md